

Revitalisasi Pusat Kegiatan Desa Cikaret di RW 08

Eka Kartika Dewi Rahayu, Resma, Sarah Dzulpiah, Siti Malik,
Siti Padilah Nuraini, Yuyun Yuniati Yuningsih

Keywords :

*Revitalization;
Seedling Planting;
Photo Spot*

deserted, increase their enthusiasm, and add new activities in Cikaret Village, Kebonpedes District, Sukabumi Regency. This village has a fairly unique cultural wealth. This program is entitled "Revitalization of Cikaret Village Square" which is a strategic step aimed at increasing the economic independence of the community. This program is designed to create visual appeal in the form of unique and aesthetic photo spots that can introduce the village to a wider audience. The placement of this photo spot is in the Cikaret Village Square RW 08. The plan to build a tourist village is to instill the growth of local economic activities, such as local MSMEs. In addition, planting tree seedlings and ornamental plants is also carried out not only to beautify the area around the square, but also as part of an effort to protect the environment and educate the community about the importance of greening. In addition to strengthening the village's identity as an environmentally friendly area that is worth visiting, these two initiatives also invite active community participation, in order to create a sense of ownership and support the growth of an independent and sustainable village economy..

Kata Kunci :

Revitalisasi;
Penanaman Bibit;
Spot Foto

Abstrak. Revitalisasi merupakan upaya untuk mengaktifkan kembali area yang telah sepi, meningkatkan semangatnya, serta menambah kegiatan baru di Desa Cikaret, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi. Desa ini memiliki kekayaan budaya yang cukup khas. Program ini dirancang untuk membuat daya tarik visual dalam bentuk spot foto yang unik dan estetik yang dapat memperkenalkan desa ke khalayak yang lebih luas. Penempatan spot foto ini yaitu di Alun-Alun Desa Cikaret RW 08. Selain itu, penanaman bibit pohon dan tanaman hias juga dilakukan tidak hanya untuk mempercantik area di sekitar alun-alun, tetapi juga merupakan bagian dari usaha untuk menjaga lingkungan dan mendidik masyarakat mengenai pentingnya penghijauan. Selain memperkuat identitas desa sebagai daerah yang ramah lingkungan dan pantas untuk dikunjungi, kedua inisiatif ini juga mengajak partisipasi aktif masyarakat, agar dapat menciptakan rasa kepemilikan serta mendukung pertumbuhan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan

Correspondensi Author

Eka Kartika Dewi Rahayu
Manajemen
STIE Pasim Sukabumi
ekakartikadewirahayu11@gmail.com
DOI :10.5281/zenodo.15653836

PENDAHULUAN

Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai suatu lahan atau kawasan melalui proses pembangunan kembali di suatu daerah, dengan tujuan untuk memperbaiki fungsi kawasan tersebut dibandingkan dengan keadaan sebelumnya (Permen PU No: 18/PRT/M/2010) (Angelika et al., 2024). Pariwisata menjadi sumber pendapatan utama bagi Indonesia. Dengan warisan sejarah dan keragaman budaya, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi turis dari luar negeri (Ramadhan et al., 2022). Daya tarik sebuah destinasi wisata adalah salah satu aset utama yang perlu dimiliki untuk meningkatkan dan mengembangkan objek wisata. Harapannya, dengan adanya spot foto ini akan menambah kunjungan wisata yang pada nantinya berdampak pada naiknya pendapatan daerah yang diperoleh dari tiket masuk dan parkir. Selain itu, bertambahnya pengunjung juga akan berdampak pada naiknya pendapatan pedagang yang berasal dari warga Desa Cikaret RW 08. Daya tarik dan tempat wisata adalah elemen dan sarana yang saling terhubung yang mampu menarik perhatian warga atau tamu untuk datang ke suatu wilayah atau lokasi tertentu (Zunaidi et al., 2022). Dalam melakukan pengembangan sektor pariwisata, sangat penting untuk memiliki perencanaan yang lebih baik agar pengembangan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 mengenai pariwisata, pada pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa pembangunan pariwisata harus dilakukan sesuai dengan rencana induk pembangunan pariwisata nasional, rencana induk pembangunan pariwisata provinsi, serta rencana induk pembangunan pariwisata di tingkat kabupaten/kota (Napitupulu, 2021). Dengan desa wisata yang fokus pada kekayaan kearifan lokal mencakup sumber daya alam, budaya, serta ekonomi warga (Endang Sulastri, 2021). Pengunjung yang datang ke tempat wisata secara tidak langsung akan memberikan peningkatan pada perekonomian masyarakat di sekitar desa. Kehadiran banyak pengunjung akan memperkenalkan nilai-nilai yang ada di desa tersebut, sehingga ini menjadi salah satu metode untuk memajukan suatu desa (Hidayati et al., 2022). Dalam menciptakan sebuah destinasi wisata, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah objek wisata tersebut harus menawarkan sesuatu yang lebih menarik dibandingkan lokasi lainnya (Iqbal et al., 2023).

Selain pembuatan spot foto, tim KKM kelompok 2 juga mengadakan kegiatan bersama LSM Dampal Jurig melalui penanaman bibit pohon dan tanaman hias sekitar 500 bibit yang terdiri dari bibit nangka, mahoni, jambu, mangga, alpukat dan pucuk merah. Menanam merupakan salah satu cara untuk menjaga lingkungan yang perlu ditanamkan dalam budaya kita. Gerakan penanaman pohon ini diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan (Saragih et al., 2024). Salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam rencana penanaman pohon adalah pilihan jenis pohon yang akan ditanam. Ada beberapa keuntungan dari penanaman pohon, antara lain (1) menghindari erosi tanah, (2) meningkatkan kualitas udara, (3) memperbaiki kondisi air, (4) mendukung pelestarian flora dan fauna, (5) berfungsi sebagai pengatur iklim, (6) mengurangi risiko banjir, dan (7) memperindah serta menyegarkan pemandangan (Jupri et al., 2023). Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran akan lingkungan adalah dengan menanam bibit pohon. Pertumbuhan pembangunan gedung yang pesat dan meningkatnya jumlah kendaraan akan berdampak pada peningkatan suhu udara di area tersebut. Polusi udara menjadi tak terhindarkan, dan ruang terbuka hijau semakin berkurang. Salah satu efek negatif dari pencemaran lingkungan yang dialami manusia di planet ini adalah terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim, penting untuk menambah jumlah pohon melalui aktivitas penanaman. Oleh karena itu, diperlukan usaha dari berbagai pihak untuk melindungi dan melestarikan bumi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Menanam pohon memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup berbagai makhluk hidup yang ada. Pertumbuhan pembangunan yang cepat menyebabkan banyak pohon harus ditebang (Rahayu et al., 2023). Selain itu, pengelolaan yang kreatif dan unik dapat menambah daya tarik khas desa (Wildan et al., 2024).

Program ini bertujuan tidak hanya untuk mempercantik dan mengatur lingkungan, tetapi juga untuk menciptakan dasar ekonomi lokal yang lebih mandiri. Tempat foto yang menarik, dengan latar belakang sawah dan nuansa pedesaan, diharapkan dapat menarik perhatian pengunjung dari luar desa. Meskipun peningkatan jumlah pengunjung bersifat bertahap, hal ini memiliki potensi untuk menggairahkan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, seperti UMKM lokal, penjualan kerajinan tangan, penyediaan layanan fotografi, dan pemanfaatan bale untuk kegiatan budaya. Di sisi lain, kegiatan menanam bibit pohon dan tanaman hias juga membawa dampak jangka panjang, baik dalam hal menjaga lingkungan maupun sebagai peluang ekonomi. Tanaman yang ditanam dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai jual, baik dari hasil panen, bibit, maupun produk olahan. Selain itu, kehadiran ruang hijau yang terawat akan semakin memperkuat citra Desa Cikaret sebagai tempat yang ramah dan layak untuk dikunjungi. Program ini dikembangkan dengan pendekatan partisipasi dan kolaborasi, melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapannya. Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya membawa perubahan fisik pada ruang publik, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi desa. Dengan memulai dari inisiatif yang sederhana namun strategis, Desa Cikaret mengambil langkah awal menuju perubahan sebagai desa wisata yang berbasis pada potensi lokal dan kemandirian ekonomi penduduknya.

METODE DAN STRATEGI

Metode yang dilaksanakan adalah partisipasi dan kolaborasi. Yang dimana tim KKM Kelompok 2 dan peserta menata penanaman bibit dan penempatan spot foto di tempat yang strategis. Untuk memastikan keberhasilan program spot foto dan penanaman bibit di Alun-Alun Desa Cikaret, diterapkan pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, kolaborasi antar pihak, dan perencanaan yang fleksibel sesuai dengan kondisi setempat. Metode ini dipilih untuk meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil kegiatan dan mendorong keberlanjutan jangka panjang dalam pengelolaan ruang publik.

Adapun rundown kegiatan program ini adalah sebagai berikut :

Nama kegiatan : Revitalisasi Alun-Alun Desa

Cikaret Hari/tanggal : Minggu, 18 Mei 2025

Waktu : 08.00 – 11.20

Tempat : Alun-Alun Desa Cikaret

Tabel 1. Rangkaian Acara Kegiatan Revitalisasi Alun-Alun

No	Acara	Waktu	Durasi	Kegiatan	Keterangan
1.	Registrasi Peserta	08.00-08.10	10''		Panitia
2.	Senam Bersama	08.10-08.55	45''	Ibu – Ibu	1. Ibu – Ibu, Panitia dan Peserta
3.	Pembukaan	08.55-09.00	5''	Pembukaan	MC
4.	Sambutan	09.00-09.20	20''	✓ Ketua KKM ✓ Sekretaris Desa Cikaret	1. Eka Kartika Dewi Rahayu 2. Rudi Rahmat P, A.Md.
5.	Penyerahan Dan Penanaman Bibit Pohon	09.20-10.20	60''	✓ LSM Dampal Jurig ✓ Sekretaris Desa Cikaret	1. Irvan Azis 2. Rudi Rahmat P, A.Md.
6	Peresmian dan Pematangan Pita	10.20-10.50	30''	✓ Dosen Pembimbing Lapangan	1. Drs. A. Idun Swarna, S.Ag., S.E., M.M., MSi., LL.M.

				✓ Sekretaris Desa Cikaret	2. Yuyun Yuniati Yuningsih, S.Pd., M.Pd. 3. Rudi Rahmat P, A.Md.
7	Penutupan	10.50-11.20	30"	✓ Penutupan ✓ Dokumentai	MC

1. Metode Pelaksanaan

a. Partisipasi dan Kolaborasi

Pendekatan utama yang diterapkan adalah partisipatif, dimana masyarakat Desa Cikaret—terutama warga RW 08—ikut serta secara langsung dalam setiap tahap kegiatan. Proses perencanaan, pengaturan lokasi, hingga pelaksanaan penanaman bibit dan penempatan spot foto dilakukan melalui diskusi terbuka antara tim KKM Kelompok 2, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi lingkungan yaitu LSM Dampal Jurig.

b. Diskusi Terbuka dan Pengamatan Lapangan

Tim KKM Kelompok 2 bersama dengan warga melakukan pengamatan langsung ke area alun-alun untuk menemukan lokasi-lokasi yang strategis bagi penempatan spot foto dan tanaman. Diskusi dilakukan untuk menyelaraskan desain dengan kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan dan daya tarik visual untuk desa wisata nantinya.

c. Pelaksanaan Bertahap dan Terjadwal

Program ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, dimulai dari pengambilan bibit pada dua waktu berbeda (26 April dan 16 Mei 2025), kemudian dilanjutkan dengan penanaman dan peresmian pada 18 Mei 2025. Dengan pelaksanaan yang bertahap, diharapkan setiap proses dapat berjalan dengan efektif, terorganisir dan memberikan kesempatan untuk evaluasi singkat di setiap tahap.

d. Kerja Bakti dan Gotong Royong

Kerja bakti dilaksanakan pada hari Jum'at, 16 Mei 2025 dengan masyarakat Desa Cikaret sebelum pelaksanaan program. Penanaman bibit dilakukan secara gotong royong, di mana masyarakat, mahasiswa dan tokoh desa berkolaborasi dalam kegiatan bersih-bersih di sekitar alun-alun Semangat kebersamaan ini menjadi nilai sosial yang penting dan ingin terus diperkuat dalam perencanaan pembangunan desa wisata

2. Strategi Pelaksanaan

a. Pemanfaatan Potensi Lokal

Strategi yang utama adalah memanfaatkan potensi lokal yang ada seperti pemandangan sawah, keberadaan bale dan ruang terbuka alun-alun—sebagai unsur penting dalam pengembangan lokasi foto dan penataan lingkungan. Tujuannya agar hasil kegiatan mencerminkan identitas lokal dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya serta alam.

b. Kerja Sama dengan Stakeholder Terkait

Kerja sama dibangun dengan berbagai pihak seperti perangkat desa, LSM Dampal Jurig, Perhutani Kota Sukabumi dan masyarakat setempat. Dukungan dari lembaga-lembaga tersebut memperkuat jaringan pelaksanaan dan memberikan legitimasi serta keberlanjutan program di luar periode kegiatan KKM.

c. Meningkatkan Kesadaran dan Kapasitas Warga

Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai media edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan, estetika ruang publik, dan potensi ekonomi yang bisa muncul dari desa wisata. Edukasi dilakukan melalui diskusi tatap muka, praktik penanaman dan melibatkan warga dalam penataan lokasi.

d. Penguatan Ekonomi melalui Estetika Fungsional

Spot foto tidak sekadar dibuat untuk keindahan, tetapi dirancang sebagai daya tarik yang dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat. Strategi ini bertujuan agar rencana pembangunan desa wisata dapat memberikan dampak langsung untuk peningkatan pendapatan warga dalam jangka menengah hingga panjang.

PROGRAM UNGGULAN

Program unggulan “Revitalisasi Alun Alun Desa Cikaret” salah satunya adalah pembuatan spot foto yang dibuat untuk meningkatkan daya tarik visual dan kegunaan sosial tempat umum di desa. Dengan membangun dan menyusun area foto yang menarik, inovatif dan sesuai dengan ciri khas lokal, inisiatif ini bertujuan menciptakan lokasi yang tidak hanya menjadi pusat kegiatan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai simbol desa yang bisa menarik pengunjung dari luar. Diharapkan keberadaan tempat foto ini dapat memicu aktivitas ekonomi kreatif bagi masyarakat, seperti pedagang kaki lima, UMKM setempat, serta pelaku seni dan budaya desa. Selain itu, tempat foto yang menarik dan estetis ini akan berfungsi sebagai alat promosi desa secara online melalui media sosial, yang secara tidak langsung akan meningkatkan citra positif dan potensi yang baik untuk membangun rencana desa wisata. Dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam proses perencanaan dan pengelolaan, program ini juga memperkuat rasa kepemilikan dan kebersamaan dalam upaya membangun desa yang lebih baik, indah dan dikenal luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alun-Alun Desa Cikaret, yang berada di Kecamatan Kebonpedes, adalah salah satu area terbuka yang memiliki potensi besar untuk pengembangan, baik sebagai lokasi kegiatan masyarakat maupun sebagai tempat pendukung dalam rencana jangka panjang Desa Cikaret untuk mencapai status desa wisata. Tempat ini memiliki pemandangan alami berupa sawah yang luas dan terbuka, menciptakan suasana yang hijau, nyaman dan menenangkan. Tidak hanya sekadar lahan kosong, Alun-Alun ini telah menjadi pusat aktivitas bagi masyarakat, termasuk kegiatan senam bersama yang rutin diadakan setiap Minggu pagi oleh ibu-ibu RW 08. Tingginya partisipasi warga dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa alun-alun berfungsi lebih dari sekadar tempat fisik, melainkan juga sebagai ruang sosial dan budaya bagi warga Desa Cikaret. Dengan melihat peluang tersebut, Tim KKM Kelompok 2 terinspirasi untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai estetika, kegunaan sosial dan dampak ekonomi jangka panjang, yaitu dengan menanam bibit dan membuat spot foto yang menarik. Kegiatan menanam bibit ini berarti lebih dari sekadar menciptakan ruang hijau, ini juga berfungsi sebagai pendidikan langsung bagi masyarakat mengenai betapa pentingnya mencintai lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui kerja sama, bibit-bibit yang ditanam menjadi lambang persatuan dan komitmen bersama antara generasi muda dan penduduk desa untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kerja sama antara mahasiswa, perangkat desa dan LSM Dampal Jurig, memberikan nilai tambah yang signifikan dalam membangun praktik kolaborasi yang saling mendukung dalam pembangunan desa. Selain itu, semakin rimbunnya alun-alun serta terciptanya suasana hijau yang nyaman akan mendorong masyarakat untuk lebih sering menggunakan tempat ini untuk beraktivitas, berolahraga dan berkumpul.

Gambar 1. Penyerahan dan Penanaman Bibit

Spot foto yang dibangun mengusung konsep alami yang pedesaan dan terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Bahan yang digunakan sebagian besar berupa kayu, bambu dan cat berkualitas yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat setempat terhadap desa mereka. Desain tempat foto ini dirancang secara khusus agar selaras dengan pemandangan sawah di alun-alun, sehingga menciptakan penampilan yang menarik untuk diabadikan, Instagramable dan menarik perhatian, terutama bagi generasi muda yang suka berswafoto. Keberadaan tempat ini secara langsung memperindah area alun- alun, sekaligus menambah fungsi baru yang bersifat rekreasi dan mempromosikan desa. Puncak dari seluruh rangkaian kegiatan oleh Kelompok KKM 2 ialah peresmian spot foto tersebut.

Gambar 2. Peresmian Spot Foto

Acara peresmian dilaksanakan secara resmi dan sederhana, namun memiliki makna yang dalam, ditandai dengan prosesi pemotongan pita sebagai tanda pembukaan spot foto yang diwakili oleh Sekretaris Desa Cikaret karena Kepala Desa Cikaret tidak dapat hadir. Kegiatan peresmian ini juga dihadiri oleh babinsa Desa Cikaret dan masyarakat Desa Cikaret. Setelah spot foto resmi dibuka, masyarakat Desa Cikaret tentunya sangat antusias untuk berfoto di tempat itu karena desainnya yang menarik. Pembuatan spot foto ini juga bertujuan sebagai langkah awal dalam rencana pengembangan Desa Cikaret menjadi desa wisata yang mengedepankan aspek alam dan budaya serta sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan adanya program ini, akan terbuka kesempatan bagi UMKM yang nantinya akan berpartisipasi dan berjualan di alun-alun Desa Cikaret, karena pihak Desa Cikaret memiliki rencana untuk mendirikan area duduk dan lapangan olahraga yang diharapkan dapat menarik perhatian banyak orang dan menambah jumlah pengunjung. Dengan diresmikannya secara simbolis oleh Sekretaris Desa dan Dosen

Pembimbing Lapangan, pembuatan spot foto ini menjadi awal perubahan di Alun-Alun Desa Cikaret menjadi tempat yang tidak hanya nyaman dan berguna, tetapi juga sebagai langkah awal pengembangan desa yang berorientasi pada pariwisata.

Gambar 3. Foto Bersama Masyarakat

Diharapkan kehadiran pengunjung dari luar desa nantinya bisa menggerakkan aktivitas ekonomi kreatif, seperti penjualan makanan ringan, minuman, kerajinan lokal, sampai layanan fotografi atau penyewaan alat untuk piknik, yang semua itu dapat dilakukan oleh penduduk setempat. Dengan cara ini, pembangunan area foto ini tidak hanya mempercantik ruang publik, tetapi juga membuka banyak kesempatan ekonomi bagi masyarakat serta mendorong kemandirian ekonomi desa.

Aktivitas Spot Foto di Alun-Alun Desa Cikaret pada Hari Minggu, 18 Mei 2025

Grafik 1. Aktivitas Spot Foto

TAHAPAN EVALUASI DAN MONITORING

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan area foto di Alun-Alun Desa Cikaret, secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk perangkat desa dan beberapa anggota masyarakat. Namun, hasil penilaian selama dan setelah pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk perbaikan di masa mendatang agar program ini dapat memberikan dampak jangka panjang yang optimal. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah kurangnya kepedulian warga dalam menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alun-alun. Selain itu, juga tingkat partisipasi sebagian warga dalam mengikuti kegiatan yang diadakan di sekitar alun-alun masih cukup rendah.

Untuk mengatasi rendahnya kesadaran dalam menjaga kebersihan area alun-alun, diperlukan pendekatan yang berfokus pada kebiasaan bersama yang melibatkan warga secara bergiliran menurut RT atau RW yang ada di Desa Cikare. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan, tetapi juga dapat disertai dengan pendidikan mengenai lingkungan dan lomba kebersihan antar wilayah sebagai bentuk penghargaan. Di samping itu, informasi yang mengajak untuk menjaga kebersihan serta larangan membuang sampah sembarangan bisa dipasang di sekitar area foto. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa, diperlukan metode yang lebih komunikatif dan terbuka bagi semua. Misalnya, dengan mengundang tokoh masyarakat atau tokoh agama, mengadakan pasar atau memberikan pelatihan singkat tentang cara membuat produk kreatif dari sumber daya alam desa. Ketika warga menyadari potensi ekonomi yang nyata, mereka akan lebih termotivasi untuk aktif berpartisipasi. Dukungan dari pemerintah desa juga sangat penting, seperti melalui pengalokasian dana untuk insentif kebersihan atau mengintegrasikan program ini ke dalam agenda rutin desa seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan aktivitas PKK. Dengan cara ini, pembangunan area foto tidak hanya akan menjadi proyek sementara, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pembangunan desa berkelanjutan, dengan partisipasi aktif, rasa kepemilikan, dan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan menanam bibit adalah elemen yang penting dalam usaha penghijauan dan pengelolaan ruang publik desa yang berkelanjutan. Aktivitas ini tidak hanya berhasil memperindah lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi alam dan ruang terbuka hijau bersama. Penempatan bibit dilakukan berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan pihak desa dan masyarakat Desa Cikaret, sehingga tanaman yang ditanam tidak hanya menambah keindahan area, tetapi juga berfungsi sebagai dukungan bagi rencana pengembangan desa wisata jangka Panjang Proses penanaman yang melibatkan kerjasama antara mahasiswa, warga, dan pemuka desa menguatkan nilai sosial dari aktivitas ini dan menciptakan momen kebersamaan yang positif. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai media edukasi langsung tentang cara merawat tanaman, serta menjadi wujud kontribusi nyata warga dalam membangun lingkungan desa yang sehat dan menarik. Selain fokus pada aspek lingkungan, penanaman bibit juga memiliki potensi ekonomi di masa mendatang, khususnya jika tanaman yang ditanam dapat menghasilkan nilai jual atau menambah daya tarik visual desa sebagai tujuan wisata. Dengan demikian, aktivitas ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga membuka peluang untuk pembangunan desa yang lebih hijau, mandiri, serta berdaya secara sosial dan ekonomi.

Penanaman bibit dan pembuatan spot foto di Alun-Alun Desa Cikaret oleh KKM Kelompok 2 adalah tindakan nyata yang tidak hanya bertujuan untuk mempercantik ruang publik desa, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan Desa Cikaret sebagai destinasi wisata yang mengandalkan potensi lokal, budaya dan lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan kolaboratif dan partisipatif, seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat setempat, perangkat desa, hingga mitra luar seperti organisasi LSM Dampal Jurig. Spot foto yang dibangun

mengusung tema alami dan harmonis dengan keindahan lingkungan sekitar, khususnya pemandangan sawah yang menjadi identitas desa, serta didesain agar fungsional dan menarik secara visual bagi beragam kalangan, terutama generasi muda.

DAFTAR RUJUKAN

- Angelika, S. T., Fadjarajani, S., & Darmawan, C. (2024). *Pengaruh Revitalisasi Alun-alun Dadaha terhadap Pertumbuhan Sosial Ekonomi Wilayah Tasikmalaya*. 4.
- Endang Sulastri. (2021). *Jurnal Kawistara*. *Jurnal Kawistara*, 11(1), 282. <https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/article/view/22576/17332>
- Hidayati, I., Mustajibullah, S., Septiawan, M., Juwita, I. W., Hayati, D. N., Selfiyah, S., Syafitrih, Z. E., Kurniawan, A., Lutfiah, A. F., Habibi, M. I., & Afidah, N. (2022). Pengembangan Taman Wisata Edukasi Rolak Berbasis Spot Foto. *PENA DIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 34–38. <https://doi.org/10.33474/penadimas.v1i1.18639>
- Iqbal, M., Lathiful Yazil, M., Auliya, M. D., Rezki, A. N., Amrizal, F. A., & Setiawan, P. (2023). Pembuatan Spot Fotografi di Obyek Wisata Ujong Eumpee, Desa Deudap Pulo Nasi. *Jurnal Pengabdian Aceh*, 3(2), 111–118.
- Jupri, A., Nurfadiansih, Ein, H., Arrasyid, F. G., & Husain, P. (2023). Upaya Penanaman Bibit Buah dan Bibit Pohon Guna Untuk Peningkatan Destinasi Wisata serta Penghijauan Alam di Desa Tetebatu Selatan. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(3 SE-Artikel), 220–224. <https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jpmipi/article/view/4167>
- Napitupulu, A. M. (2021). Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengembangan Tempat Wisata Di Kawasan Kantor Bupati Tapanuli Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(3), 1–9.
- Rahayu, D., Reski, H., Ridianto, R., Charolina, O., & Alfatah, D. (2023). Penanaman Bibit Pohon Sebagai Bentuk Kepedulian Terhadap Lingkungan Di Twa (Taman Wisata Alam) Pantai Panjang Bengkulu. *Jurnal Semarak Mengabdikan*, 2(1), 27–32. <https://doi.org/10.56135/jsm.v2i1.87>
- Ramadhan, M. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Meida, N. L., Widyastuti, D. T., Mas'udah, K. W., & Achmad, Z. A. (2022). Pembuatan Spot Foto Wisata Pandansili Desa Ngampungan Dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi Wisata. *Karya Unggul : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 210–217.
- Saragih, Y. H. J., Damanik, Y. R., Khairun Annisa, & Saragih, E. (2024). Penanaman Pohon Sebagai Penghijauan Lingkungan Di Desa Wisata Tigaras. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(1), 43–48. <https://doi.org/10.36985/jpmsm.v4i1.1176>
- Wildan, A., Wardono, M. S., Anita, R., Pramana, L., Wahyudi, A., & Rahmah, B. Y. (2024). *Nusantara Community Empowerment Review Penataan Ruang Terbuka dengan Plang*. 2(1), 23–30.
- Zunaidi, A., Munir, M., Zailani, A. Q., Muhammad, N., Darmansyah, D., Fanani, M. M., Ilmiyah, F., Karimah, N., Indika, R., & Febrianti, N. A. (2022). Upaya Menambah Daya Tarik Objek Wisata Melalui Rancangan Spot Foto Pantai Pasetran Gondo Mayit Blitar. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 8(2), 81–86. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v8i2.16550>